

ANALISIS KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA (K3) PEKERJA PABRIK DALAM PROSES PRODUKSI DENGAN MENGUNAKAN JSA DENGAN PENDEKATAN HIRARC DI PT. SUMBER GRAHA SEJAHTERA

Norma Arieska Rohmah¹

¹Teknik Industri, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Teknologi Yogyakarta

*Email : normaarieska13@gmail.com

Abstract

This study analyzes the occupational health and safety (OHS) of factory workers during the production process at PT. Sumber Graha Sejahtera using the Job Safety Analysis (JSA) and Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control (HIRARC) methods. Data were collected through observation, interviews, and document analysis to identify potential hazards, assess risks, and formulate effective risk controls. The analysis revealed that extreme risks (risk level 12) were found in machine operations such as Hot Press and Cold Press, primarily due to high pressure and chemical exposure. High risks (risk level 9) occurred in activities such as material insertion and adhesive application. Meanwhile, moderate risks (risk level 6) were identified in machine maintenance and cleaning. This study recommends improving SOP supervision, providing OHS training, supplying personal protective equipment (PPE), and enhancing the work environment to create safer and more efficient working conditions.

Keywords: Occupational Health and Safety (OHS), Job Safety Analysis (JSA), Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control (HIRARC), Extreme Risk, High Risk, Risk Control, Production Process.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pekerja pabrik dalam proses produksi di PT. Sumber Graha Sejahtera menggunakan metode *Job Safety Analysis (JSA)* dan *Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control (HIRARC)*. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen untuk mengidentifikasi potensi bahaya, menilai risiko, dan merumuskan pengendalian risiko yang efektif. Hasil analisis menunjukkan bahwa risiko ekstrim (tingkat risiko 12) ditemukan pada pengoperasian mesin seperti *Hot Press* dan *Cold Press*, terutama akibat tekanan tinggi dan paparan bahan kimia. Risiko tinggi (tingkat risiko 9) terjadi pada aktivitas seperti memasukkan bahan dan pengaplikasian lem. Sementara itu, risiko sedang (tingkat risiko 6) ditemukan pada pemeliharaan dan pembersihan mesin. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan SOP, pelatihan K3, penyediaan APD, dan perbaikan lingkungan kerja untuk menciptakan kondisi kerja yang lebih aman dan efisien

Kata kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), *Job Safety Analysis (JSA)*, *Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control (HIRARC)*, Risiko Ekstrim, Risiko Tinggi, Pengendalian Risiko, Proses Produksi.

PENDAHULUAN

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan elemen penting dalam menjamin kesejahteraan tenaga kerja, meningkatkan efisiensi, serta produktivitas perusahaan. Namun, tingginya angka kecelakaan kerja menunjukkan bahwa penerapan sistem manajemen K3 secara konsisten masih sangat diperlukan. Berdasarkan laporan BPJS Ketenagakerjaan, jumlah kasus kecelakaan kerja meningkat secara signifikan dari 221.740 kasus pada tahun 2020 menjadi 298.137 kasus pada tahun 2022. Data ini mengindikasikan bahwa tindakan proaktif untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja menjadi hal yang sangat mendesak.

Di PT. Sumber Graha Sejahtera, risiko kecelakaan kerja tidak dapat dihindari mengingat kompleksitas proses operasional yang melibatkan mesin-mesin berat dan tenaga kerja. Sebagian besar kecelakaan yang terjadi tergolong ringan, namun terdapat beberapa kasus dengan tingkat keparahan sedang yang menyebabkan kehilangan hari kerja, sehingga memengaruhi produktivitas perusahaan. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang lebih serius, metode Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control (HIRARC) serta Job Safety Analysis (JSA) telah diterapkan secara luas sebagai alat untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko kerja.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi K3 dalam proses produksi di PT. Sumber Graha Sejahtera menggunakan metode HIRARC dan JSA. Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi penerapan JSA dalam mengidentifikasi langkah-langkah kerja yang memiliki risiko tinggi, mengungkap potensi bahaya dan risiko yang dihadapi pekerja dalam proses produksi, serta merumuskan rekomendasi pengendalian risiko yang efektif. Melalui analisis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan pelaksanaan K3, meminimalkan risiko kecelakaan kerja, dan mendukung keberlanjutan operasional perusahaan.

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang penting. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan terkait penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya dalam penggunaan metode HIRARC untuk menganalisis potensi bahaya di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menyelesaikan masalah K3 yang nyata di perusahaan. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat memberikan masukan berharga mengenai peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan pabrik. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan referensi dalam menyusun langkah-langkah perbaikan K3 yang lebih efektif serta implementasi kontrol risiko di PT. Sumber Graha Sejahtera. Sementara itu, bagi universitas, penelitian ini menjadi referensi ilmiah dan sumber data bagi mahasiswa serta pengajar dalam mempelajari metode HIRARC dan penerapannya dalam K3. Selain itu, penelitian ini dapat menambah koleksi literatur di perpustakaan kampus terkait keselamatan dan kesehatan kerja di industri manufaktur.

STUDI KEPUSTAKAAN

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan metode HIRARC dan JSA, yang menunjukkan adanya perbaikan prosedur K3 berdasarkan hasil analisis dan studi kasus. Penelitian ini fokus pada analisis K3 dalam proses produksi di PT. Sumber Graha Sejahtera menggunakan metode HIRARC dan JSA.

Penelitian sebelumnya oleh Dony Wardana dkk. di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya menemukan 2 risiko rendah dan 4 risiko sedang pada aktivitas mesin CNC, yang disebabkan oleh tidak menggunakan APD, pelanggaran SOP, dan kurangnya fokus pekerja. Pengendalian risiko mencakup perawatan mesin, pengecekan berkala, dan pelatihan.

Sementara itu, penelitian ini menemukan 5 potensi bahaya dengan risiko rendah dan 2 dengan risiko sedang. Perbedaan jumlah dan kategori risiko menunjukkan bahwa penelitian ini lebih banyak mengidentifikasi risiko rendah dibandingkan studi sebelumnya.

Job Safety Analysis (JSA)

Job Safety Analysis (JSA) adalah metode untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko dalam setiap langkah pekerjaan, bertujuan untuk mengembangkan solusi yang menghilangkan atau mengendalikan bahaya (National Occupational Safety Association, 1999). Menurut Utami (2019), JSA diperlukan untuk pekerjaan dengan risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja tinggi, pekerjaan baru, pekerjaan dengan potensi bahaya yang belum pernah terjadi, atau pekerjaan yang mengalami perubahan proses.

Langkah JSA meliputi: memilih pekerjaan yang dianalisis, membagi pekerjaan menjadi langkah-langkah aktivitas, mengidentifikasi potensi bahaya di tiap langkah, menentukan pengendalian risiko, dan mengomunikasikannya kepada pihak terkait.

Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control (HIRARC)

Metode HIRARC (Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control) digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya, menilai risiko, dan menentukan pengendalian guna meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Prosesnya meliputi identifikasi bahaya dari alat, bahan, atau lingkungan kerja, penilaian tingkat keparahan dan frekuensi risiko, serta penerapan langkah pengendalian. HIRARC bertujuan untuk mengurangi risiko melalui program pengendalian yang sesuai dengan pelanggaran K3 atau SOP perusahaan.

Untuk pengelompokan kategori dan nilai dari Keparahan serta frekuensi akan dijelaskan oleh tabel berikut:

Tabel Tingkat Keparahan

Keparahan		
Nilai	Kategori	Deskripsi
1	Tidak signifikan	Tidak menimbulkan kerugian dan cedera pada manusia
2	Kecil	Menimbulkan cedera ringan dan kerugian kecil tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap proses
3	Sedang	Cedera berat dan dirawat di rumah sakit, tidak menimbulkan cacat permanen, serta dampak kerugian finansial sedang
4	Berat	Cedera parah serta menimbulkan cacat permanen pada korban, serta dapat mempengaruhi proses bisnis / kerja yang berlangsung
5	Bencana	Memakan korban jiwa serta kerugian finansial yang besar hingga bisa menyebabkan bisnis berhenti selamanya

(Sumber: AS/ZNS 4360, 2024)

Tingkat Frekuensi

Frekuensi		
Nilai	Kategori	Deskripsi
1	Jarang terjadi	Terdapat ≥ 1 kejadian dalam satu tahun atau lebih
2	Kemungkinan kecil	Terdapat ≥ 1 kejadian setiap bulan
3	Mungkin	Terdapat ≥ 1 kejadian setiap minggu
4	Kemungkinan besar	Terdapat ≥ 1 kejadian setiap hari
5	Hampir pasti	Terdapat ≥ 1 kejadian setiap shift

(Sumber: AS/ZNS 4360, 2024)

Setelah ditentukan nilai dari tingkat keparahan dan tingkat frekuensinya, selanjutnya akan di olah didalam matriks penilaian risiko, berikut merupakan contoh dari tabel matriks penilaian risiko.

Tabel 3. 1 Matriks Penilaian Risiko

Frekuensi	Keparahan				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

(Sumber: Kurniawati, 2013)

Keterangan warna:

1. Abu-abu : risiko kecil
2. Hijau : risiko sedang
3. Kuning : risiko tinggi
4. Merah : risiko ekstrim

METODE PENELITIAN

Identifikasi Masalah

Pada tahap ini, masalah terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kerja, khususnya di PT. Sumber Graha Sejahtera, diidentifikasi. Masalah ini dapat berupa potensi kecelakaan, risiko kerja, atau kurangnya penerapan sistem K3 yang baik.

Model Pemecahan Masalah

Peneliti mengumpulkan informasi teoritis dari literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, dan regulasi terkait K3, JSA, dan HIRARC. Ini membantu memperkuat dasar teori penelitian.

Pengumpulan Data

- a) Observasi Data Kejadian Kecelakaan Kerja: Mengamati data kecelakaan yang telah terjadi di lokasi produksi untuk memahami faktor-faktor penyebabnya.
- b) Wawancara Karyawan Produksi: Mewawancarai para pekerja yang terlibat dalam proses produksi untuk mendapatkan informasi terkait pengalaman dan pandangan mereka tentang K3.
- c) Dokumentasi Proses Produksi: Mengumpulkan data tentang alur proses produksi dan bagaimana langkah-langkah keselamatan diterapkan dalam kegiatan sehari-hari.

Pengolahan Data dan Analisis

- a) Identifikasi Potensi Bahaya: Menentukan potensi bahaya yang ada di tempat kerja berdasarkan data yang telah dikumpulkan.
- b) Penilaian Risiko: Mengevaluasi risiko yang terkait dengan bahaya tersebut, baik dalam hal kemungkinan terjadinya maupun dampaknya.
- c) Rekomendasi Pengendalian: Menyusun rekomendasi pengendalian bahaya berdasarkan hierarki pengendalian (eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, kontrol administratif, dan alat pelindung diri).

Implementasi Model

Pada tahap ini, peneliti menganalisis hasil pengolahan data dan mendiskusikan temuan penelitian. Pembahasan berfokus pada bagaimana risiko K3 dapat dikurangi atau dihilangkan dengan implementasi rekomendasi pengendalian.

Evaluasi Hasil

Berdasarkan analisis, peneliti menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan saran yang spesifik terkait peningkatan penerapan K3 di lokasi produksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Kecelakaan Kerja:

Berikut merupakan daftar kecelakaan kerja yang pernah terjadi pada saat kerja praktik dilakukan yaitu bulan agustus 2024 didalam proses produksi berdasarkan hasil observasi data kecelakaan kerja di PT. Sumber Graha Sejahtera :

Tabel Data Kecelakaan Kerja

DAFTAR KECELAKAAN KERJA AGUSTUS 2024												
No.	Tanggal	Nama	NIK	Bagian	Lokasi	Kategori Kecelakaan				Kronologi	Penanganan	DOKUMENTASI
						Ringan	Sedang	Berat	Fatal			
1	8/3/2024	M. Zainul	912640	Finishing	Finishing SGS 1	1				Pada saat ybs sedang beraktifitas bekerja di area finishing,tiba" Ybs tertempa besi trolu.kuku jari manis bagian kanan lepas.	Dilakukan P3K di Poliklinik RS-Moedjito	
2	8/7/2024	Saifudin	914499	HSE	SGS 2	1				Pada saat ybs sedang muat limbah bekuhan lem ke truk pengangkutan, limbah bekuhan lem terjatuh dan mengenai bagian kepala sehingga terluka.	Dilakukan penanganan pertama pada kecelakaan kerja langsung di tempat kejadian	
3	8/10/2024	Helmi R	912436	Lab	Office Lab		1			Pada saat ybs melintas di area tumpukan sampah hendak ke toilet ybs kurang berhati-hati sehingga kaki kanan tertusuk paku	Di evakuasi ke RS NU untuk dilakukan tindakan perawatan dan pencegahan titanus	
4	8/23/2024	M. Bagus Aditya	602087	Repair	Veneer SGS 2		1			Pada saat ybs merepair cor, ybs kurang berhati-hati sehingga jari jemput tangan sebelah kiri terkena cutter dan mengalami luka robek.	Dilakukan penanganan oleh Poliklinik RS Moedjito	
5	8/23/2024	Yoyok	914509	Maintenance	Tungku Facebook SGS 1	1				Pada saat ybs membongkar cedy tungku, ybs kurang berhati-hati sehingga kaki betis kanan tertimpa batang tiang cedy tungku sehingga ybs mengalami cedera pd bagian kaki betis kanan	Dilakukan pengobatan oleh RS. Moedjito	
6	8/24/2024	M. Zainuri	914980	Setting	Facebook SGS 1	1				Pada saat ybs bikin gagang cutter kurang berhati-hati sehingga jari jemput tangan sebelah kanan terkena cutter dan mengalami luka	Dilakukan P3K di Poliklinik RS-Moedjito	
7	8/27/2024	Slamet	911738	Operator GS 04	Assembly Tebal	1				Pada saat ybs mengoperasikan mesin GS 04 tiba tiba kursi operator tertutup sehingga ybs terjatuh di atas bahan	Dilakukan pengobatan di poliklinik	
8												
9												
10												
JUMLAH KECELAKAAN KERJA AGUSTUS 2024						5	2					

(Sumber: Data Kecelakaan Kerja PT. Sumber Graha Sejahtera, 2024)

Berdasarkan data kecelakaan kerja yang terjadi selama bulan Agustus 2024, terdapat tujuh kasus kecelakaan kerja yang tersebar di beberapa bagian dan lokasi perusahaan, dengan rincian lima kasus cedera ringan dan dua kasus cedera sedang, tanpa adanya kecelakaan berat atau fatal. Penyebab utama kecelakaan dapat dikategorikan menjadi beberapa faktor, yaitu kelalaian pekerja, kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur kerja, dan kondisi lingkungan kerja yang belum sepenuhnya aman. Insiden yang terjadi melibatkan berbagai jenis cedera, seperti tertimpa benda berat (troli besi dan limbah bekuhan lem), luka akibat alat kerja (cutter), tertusuk benda tajam (paku), dan cedera karena jatuh dari kursi operator. Sebagai contoh, pada salah satu kasus di bagian Finishing SGS 1, seorang pekerja mengalami cedera pada jari akibat tertimpa troli besi. Kasus lainnya di bagian Setting Facebook SGS 1, pekerja mengalami luka pada jari akibat penggunaan cutter yang kurang hati-hati. Selain itu, pada bagian Office Lab, seorang pekerja mengalami cedera pada kaki kanan karena tertusuk paku saat melintasi area tumpukan sampah. Kronologi ini mengindikasikan adanya risiko berulang yang melibatkan alat kerja dan kondisi area kerja yang tidak ideal.

Kasus kecelakaan ini menyoroti beberapa isu kritis, antara lain kurangnya pelatihan keselamatan kerja secara rutin, minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur kerja standar (SOP), dan tidak optimalnya penyediaan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan risiko pekerjaan. Selain itu, kondisi lingkungan kerja yang tidak rapi, seperti adanya limbah dan tumpukan material, juga menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan. Lokasi-lokasi yang menjadi titik rawan kecelakaan, seperti Finishing SGS 1, Veneer SGS 2, dan Assembly Tebal, membutuhkan perhatian khusus untuk mengurangi potensi risiko di masa depan.

Analisis *Job Safety Analysis* (JSA) dari berbagai mesin produksi:

Analisis terkait potensi bahaya dan pengendalian pada berbagai mesin produksi menunjukkan pentingnya langkah pencegahan yang ketat dan prosedur pengendalian yang sistematis untuk mengurangi risiko cedera dan kerusakan mesin. Pada Mesin Rotary, inspeksi harian dilakukan dengan memastikan pelumasan 500 ml untuk mencegah kerusakan mesin. Pengoperasian mesin dengan kecepatan 3000 RPM memerlukan pelindung mesin, alat pelindung diri (APD), dan menjaga konsentrasi serbuk kayu di bawah 10 gram/m³ serta berat kayu rata-rata 50 kg untuk menghindari cedera seperti tangan terjepit, mata terkena serbuk kayu, dan kaki tertimpa kayu. Pembersihan mesin dilakukan dua kali seminggu selama 30 menit setelah memastikan mesin dimatikan. Pemeliharaan melibatkan pemeriksaan rutin komponen listrik setiap bulan untuk mengurangi risiko kebakaran atau tersengat listrik. Mesin Hot Press dijaga pada suhu di bawah 120°C dengan tekanan 10 bar untuk mencegah luka bakar dan ledakan. Pengoperasian membutuhkan alat bantu saat memasukkan bahan dengan ketebalan maksimal 10 mm dan jarak antar bahan 2 cm, serta memastikan suhu awal mesin 30°C selama 10 menit pemanasan. Mesin Continuous membutuhkan pemeriksaan dan kalibrasi sistem kontrol setiap bulan untuk memastikan suhu tidak melebihi 100°C. Dengan tingkat kebisingan 85 dB, penggunaan ear protection dan alat anti-getaran menjadi wajib. Mesin Core Veneer Composer memiliki kecepatan 2000 RPM yang memerlukan pelindung mesin dan pengaman otomatis untuk mencegah cedera. Sambungan inti panas hingga 150°C memerlukan sarung tangan tahan panas. Pembersihan area kerja dilakukan tiga kali sehari untuk mengurangi risiko tergelincir atau tersandung.

Pada Mesin Press Joint, pemeriksaan area kerja dilakukan selama 10 menit untuk memastikan tidak ada benda kecil tertinggal. Pengoperasian dengan suhu 120°C memerlukan sarung tangan tahan panas dan kacamata pelindung untuk mencegah cedera akibat panas dan tekanan berlebih. Mesin Press Dryer mengharuskan penggunaan APD seperti sarung tangan tahan panas karena suhu dapat mencapai 150°C, dan operator harus berada di posisi aman saat menekan tuas mesin dengan tekanan maksimal 8 bar. Mesin Sander memerlukan pemeriksaan kondisi selama 10 menit sebelum pengoperasian untuk menghindari cedera akibat persiapan yang tidak tepat. Pengaturan kecepatan mesin pada 1500 RPM, penggunaan masker, kacamata pelindung, serta ventilasi yang baik untuk mencegah paparan partikel debu menjadi prioritas. Penggantian sandpaper hingga 500 grit dilakukan dengan mesin dimatikan untuk menghindari cedera. Pada Mesin Glue Spinder, pemeriksaan kabel dan pemeliharaan bulanan dilakukan untuk mencegah kebocoran arus listrik. Penggunaan sarung tangan kimia dan pelindung mata saat menangani lem hingga 5 liter sangat penting untuk mencegah kontak dengan bahan kimia.

Mesin Cold Press memerlukan pemutusan daya 10 menit sebelum pemeriksaan untuk menghindari cedera akibat bagian bergerak. Pengoperasian dengan tekanan maksimal 8 bar dan prosedur pembersihan mesin mingguan menjadi langkah penting dalam menghindari paparan bahan kimia atau debu. Di gudang bahan baku, pengelolaan material membutuhkan sistem penyimpanan dengan ventilasi yang baik dan penyusunan material secara stabil. Pembersihan gudang dilakukan setiap hari, dengan pengawasan rutin untuk mencegah bahaya tersandung atau terjatuh.

Semua langkah ini harus dilakukan secara konsisten, dengan pelatihan keselamatan yang memadai, untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, mengurangi potensi kecelakaan, serta meningkatkan efisiensi operasional.

Analisis Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control (HIRARC): Berdasarkan identifikasi sebelumnya, ditemukan potensi bahaya di empat area utama: Faceback, Veneer, Plywood 3, serta Assembly and Finishing. Analisis HIRARC di area Faceback mencatat risiko dari aktivitas di mesin Rotary, Hot Press, Continuous, dan Core Veneer Composer, mulai dari risiko kecil akibat inspeksi harian hingga risiko tinggi seperti tangan terjepit, paparan panas, atau kebisingan berlebih. Pengendalian meliputi penggunaan APD, pelindung mesin, serta prosedur kerja aman. Di area Veneer, risiko bervariasi, seperti panas dan tekanan tinggi pada mesin Press Joint dan Press Dryer, yang memerlukan kontrol suhu, tekanan, serta APD khusus. Sementara itu, di area Plywood 3, risiko seperti cedera akibat bagian mesin bergerak pada mesin SIXSER atau pengaturan kecepatan dan fungsi dapat dikurangi dengan pengendalian ventilasi, APD, dan manual penggunaan. Strategi pengendalian di semua area menekankan prioritas berdasarkan tingkat risiko untuk memastikan keselamatan kerja.

KESIMPULAN

Selama Agustus 2024, tercatat tujuh kecelakaan kerja, terdiri dari lima cedera ringan dan dua cedera sedang, tanpa kecelakaan fatal. Penyebab utama adalah kelalaian pekerja, kurangnya pengawasan SOP, dan kondisi lingkungan yang tidak aman, khususnya di area rawan seperti Finishing SGS 1 dan Veneer SGS 2. Risiko tinggi ditemukan pada pengoperasian mesin seperti Mesin Rotary, Hot Press, Press Joint, dan Core Veneer Composer, dengan tingkat risiko ekstrem hingga 12, yang diakibatkan oleh paparan debu, bagian mesin bergerak, serta pengaturan suhu dan tekanan yang tidak stabil. Pengendalian risiko melalui prosedur standar, pelatihan K3, pengawasan, serta penggunaan APD dan pemeliharaan rutin sangat diperlukan untuk meminimalkan cedera dan kerusakan mesin. Langkah-langkah ini bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung kelancaran proses produksi, mengurangi potensi kecelakaan dan bahaya yang dapat terjadi selama kegiatan operasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Asih, T.N., Mahbubah, N.A. and Fathoni, M.Z. (2021) 'Identifikasi Bahaya Dan Penilaian Risiko Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proses Fabrikasi Dengan Menggunakan Metode Hirarc (Studi Kasus : Pt. Ravana Jaya)', *JUSTI (Jurnal Sistem dan Teknik Industri)*, 1(2), p. 272. Available at: <https://doi.org/10.30587/justicb.v1i2.2609>.
- Azmi, A.A. (2023) 'THE RISK ANALYSIS OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ON THE GIRDER RUKAM HILIR BRIDGE', 7(2), pp. 67–76.
- Bakri, I. (2023) 'Work Safety Risk Analysis in The Construction of Roll in Roll Out 500GT

Vessel’, pp. 129–133.

Faradhina Azzahra, Enny Purwati Nurlaili and Jonathan Dharmaputra Ratisan (2022) ‘Analisis Risiko Kerja Menggunakan Job Safety Analysis (JSA) Dengan Pendekatan Hazard Identification, Risk Assessment And Risk Control (Hirarc) di PT Indo Java Rubber Planting Co’, *Jurnal Agrifoodtech*, 1(1), pp. 21–34. Available at: <https://doi.org/10.56444/agrifoodtech.v1i1.54>.

Hamdani, M.I. and Andesta, D. (2024) ‘G-Tech : Jurnal Teknologi Terapan’, 8(2), pp. 887–895.

Hidayat, M.C. *et al.* (2021) ‘E -ISSN : 2746-0835 Volume 2 No 4 (2021) JUSTI (Jurnal Sistem Dan Teknik Industri) ANALISIS IDENTIFIKASI BAHAYA KECELAKAAN KERJA MENGGUNAKAN JOB SAFETY ANALYSIS (JSA) DENGAN PENDEKATAN HAZARD IDENTIFICATION , RISK ASSESSMENT AND RISK CONTROL (HIRAR’ , 2(4), pp. 557–571.

Manajemen, J., Rohman, A.F. and Putra, B.I. (2024) ‘MATRIK Analisis Risiko Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proses Produksi Beton Dengan Metode JSA Dan Hirarc di PT Varia Usaha Beton’, XXIV(1). Available at: <https://doi.org/10.350587/Matrik>.

Muhamad, N. Bin *et al.* (2020) ‘Risk Assessment of Abrasive Blasting Environment in Pressure Vessel Fabrication Plants’, 8(1), pp. 455–470.

Nurmayanti, D. *et al.* (2023) *Assessment of Potential Hazards with Job Safety Analysis on Workers at Cotton and Gauze Industry*. Atlantis Press International BV. Available at: https://doi.org/10.2991/978-94-6463-324-5_29.

Prastawa, H., Mahachandra, M. and Waly, G.Z. (2023) ‘Occupational Safety and Health Risk Assessment in an Electronic Manufacturing Company in Indonesia’, 14.

Pratama, N.A. and Apsari, A.E. (2024) ‘Analisis K3 Pada Aktivitas Pematangan Ayam Dengan Menggunakan Metode JSA dan HIRARC’, 3(2), pp. 115–124.

Putra, I. *et al.* (2022) ‘Risk Management of the Occupational Health and Safety (OHS) Aspects on the Megaprojects of UINSA’s Campus II Development Surabaya’, *Ijses.Com*, 6(3), pp. 10–14. Available at: <http://ijses.com/wp-content/uploads/2022/03/116-IJSES-V6N2.pdf>.

Rotinsulu, F.N.C. *et al.* (2023) ‘Risk Potential Analysis Using Hazard Identification, Risk Assessment and Determine Control (HIRADC) and Job Safety Analysis (JSA) Methods’, *Asian Journal of Engineering, Social and Health*, 2(10), pp. 1133–1141. Available at: <https://doi.org/10.46799/ajesh.v2i10.147>.

Sertyaning, I. (2024) ‘Integrasi Job Safety Analysis (JSA) dan Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control (HIRARC) Guna Mencegah Risiko Kecelakaan Kerja’, (Senastitan Iv), pp. 1–6.

Seta, A. and Sakti, A. (2024) ‘Analysis of Health and Safety in The Production Floor of CV . XYZ Using Job Safety Analysis Method and the Hazard Identification Risk Assesment and Risk Control Approach’, 15004.

Siregar, I.M., Larasati, A. and Muid, A. (2021) ‘Analysis of the Implementation of Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control (HIRARC) in the Work Environment Against Work Accidents (Case Study of ...’, *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 6869. Available at: <https://doi.org/10.23917/jiti.v22i2.22810>.

Sofyan, H. and Maulana, M.F. (2022) ‘Analisis Bahaya Dan Risiko K3 Dengan Metode Hirarc Pada Area Dieshop Di Pt Xyz Plant 2’, *Sistemik : Jurnal Ilmiah Nasional Bidang Ilmu Teknik*, 10(1), pp. 21–26. Available at: <https://doi.org/10.53580/sistemik.v10i1.66>.

Wardana, D. *et al.* (2023) ‘Implementasi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Pekerjaan Mesin Cnc Menggunakan Metode Jsa Dan Hirarc’, *Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan (Indonesian Journal of Road Safety)*, 10(2), pp. 145–156. Available at: <https://doi.org/10.46447/ktj.v10i2.562>.